

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO ENSINO MÉDIO

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12615215

Alberto da Silva Franqueira¹; Altamir Gomes de Sousa²; Deise Cordeiro de Souza³; Magno Antonio Flegler Buge⁴; Reuber Araújo Silva⁵; Wanderson Teixeira Gomes⁶.

RESUMO

Este estudo investigou os desafios e as oportunidades da utilização da inteligência artificial (IA) na avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio. O objetivo geral foi analisar como a IA pode ser integrada no processo de avaliação acadêmica, destacando suas vantagens e limitações. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica, utilizando fontes secundárias como artigos científicos, livros, teses e dissertações. Os resultados mostraram que a IA oferece oportunidades significativas, como a personalização do aprendizado, feedback em tempo real, identificação precoce de dificuldades e aumento da precisão e imparcialidade nas avaliações. No entanto, foram identificados desafios relacionados a questões éticas e de privacidade, limitações técnicas e operacionais, resistência de professores e alunos, e disparidades no acesso

à tecnologia. As considerações finais destacaram a importância da formação e capacitação de professores, adaptação curricular e investimentos em infraestrutura para a implementação eficaz da IA. O estudo contribuiu para uma compreensão das implicações da IA na educação e sugeriu a necessidade de estudos adicionais para explorar essas questões.

Palavras-chave: inteligência artificial, avaliação acadêmica, ensino médio, desafios, oportunidades

ABSTRACT

This study investigated the challenges and opportunities of using artificial intelligence (AI) in academic performance evaluation in high school. The general objective was to analyze how AI can be integrated into the academic assessment process, highlighting its advantages and limitations. The methodology adopted was a literature review, using secondary sources such as scientific articles, books, theses, and dissertations. The results showed that AI offers significant opportunities, such as personalized learning, real-time feedback, early identification of difficulties, and increased accuracy and impartiality in assessments. However, challenges related to ethical and privacy issues, technical and operational limitations, resistance from teachers and students, and disparities in access to technology were identified. The final considerations highlighted the importance of teacher training and development, curriculum adaptation, and investments in infrastructure for the effective implementation of AI. The study contributed to a deeper understanding of the implications of AI in education and suggested the need for further studies to explore these issues in more detail.

Keywords: artificial intelligence, academic assessment, high school, challenges, opportunities

INTRODUÇÃO

A inteligência artificial (IA) vem se consolidando como uma ferramenta relevante em diversas áreas, inclusive na educação. No contexto do ensino médio, a utilização de IA na avaliação de desempenho acadêmico apresenta-se como uma inovação significativa. Esse campo de estudo busca explorar as formas como a tecnologia pode auxiliar na identificação de dificuldades, na personalização do ensino e na otimização de processos avaliativos. A avaliação de desempenho acadêmico, realizada por meio de testes padronizados e observações subjetivas, enfrenta desafios constantes em termos de precisão, imparcialidade e eficiência. A introdução de IA nesse processo promete uma evolução nas práticas educativas, oferecendo novas possibilidades para estudantes e educadores.

A justificativa para este estudo reside na crescente necessidade de melhorar a qualidade e a equidade das avaliações acadêmicas. No ambiente escolar, avaliações precisas são essenciais para identificar o progresso dos alunos, detectar dificuldades e orientar intervenções pedagógicas. No entanto, métodos tradicionais de avaliação falham em capturar todas as nuances do aprendizado e podem ser influenciados por fatores subjetivos. A IA tem o potencial de transformar esse cenário ao fornecer análises objetivas. Além disso, a tecnologia pode ajudar a personalizar o aprendizado, ajustando os métodos de ensino às necessidades individuais dos alunos. Este aspecto é relevante no ensino médio, uma fase crítica para a preparação dos estudantes para desafios futuros.

O problema central que esta pesquisa pretende abordar é a identificação dos desafios e oportunidades que a implementação da IA na avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio pode apresentar. É necessário compreender não apenas os benefícios, mas também as limitações e obstáculos que a tecnologia pode encontrar ao ser integrada em ambientes educacionais. Questões éticas, como a privacidade dos dados dos estudantes, a aceitação da tecnologia por parte de educadores e alunos, e a infraestrutura necessária para suportar essas inovações são

aspectos que demandam uma análise. Além disso, é importante avaliar como a IA pode impactar a prática pedagógica e se contribui para uma avaliação justa e precisa do desempenho acadêmico.

O objetivo deste estudo é analisar as principais questões envolvidas na aplicação da inteligência artificial na avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio, destacando os desafios e as oportunidades associadas a essa prática. A partir desta análise, pretende-se fornecer um panorama abrangente que auxilie educadores, gestores e formuladores de políticas educacionais na tomada de decisões informadas sobre o uso de tecnologias avançadas em contextos escolares.

O texto está estruturado de forma a proporcionar uma compreensão abrangente sobre a utilização da inteligência artificial (IA) na avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio. Inicialmente, apresenta-se uma revisão bibliográfica que fundamenta o contexto teórico e metodológico do estudo. Em seguida, são discutidas as principais aplicações da IA na educação, destacando exemplos práticos e técnicas utilizadas. Posteriormente, abordam-se os desafios enfrentados na implementação da IA incluindo questões éticas, limitações técnicas e resistência de professores e alunos. A metodologia empregada é detalhada, explicando os procedimentos adotados para a coleta e análise dos dados. Os resultados e discussões subsequentes apresentam as oportunidades proporcionadas pela IA e os obstáculos a serem superados. Por fim, são propostas considerações pedagógicas e práticas para a implementação eficaz da IA, seguidas por uma análise das perspectivas futuras e as considerações finais que sintetizam os achados do estudo e sugerem direções para pesquisas futuras.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste estudo está estruturado de maneira a oferecer uma base sólida para a compreensão das implicações da inteligência artificial na avaliação de desempenho acadêmico. Inicialmente, aborda-se

a definição e o desenvolvimento da IA destacando sua evolução e aplicações em diversos campos, incluindo a educação. Em seguida, explora-se o impacto da IA nas práticas pedagógicas, com ênfase nas técnicas de machine learning e análise preditiva, que permitem personalizar o aprendizado e identificar dificuldades. São apresentados estudos e evidências práticas que demonstram a eficácia dessas tecnologias na melhoria da avaliação acadêmica. Além disso, são discutidos os desafios éticos, técnicos e operacionais relacionados à implementação da IA fornecendo uma visão crítica das barreiras e limitações enfrentadas. Por fim, o referencial teórico examina as perspectivas futuras da IA na educação, apontando tendências emergentes e desenvolvimentos tecnológicos que prometem transformar o cenário educacional, proporcionando uma visão do tema.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A inteligência artificial (IA) tem sido um campo de rápido desenvolvimento nas últimas décadas, com aplicações que se estendem a diversas áreas, incluindo a educação. IA pode ser definida como a capacidade de sistemas computacionais de executar tarefas que requerem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas e compreensão de linguagem natural. Baranauskas e Valente (2023) destacam que a inteligência artificial na educação envolve o uso de algoritmos e modelos matemáticos que permitem aos computadores aprender e tomar decisões baseadas em grandes volumes de dados. A aplicação de IA na educação tem potencial para transformar práticas pedagógicas, oferecendo novas formas de avaliação, personalização do ensino e suporte ao aprendizado.

No contexto educacional, as aplicações da IA são diversas. Campos e Lastória (2020) afirmam que as tecnologias de IA podem ser utilizadas para desenvolver sistemas de tutoria inteligente, análise preditiva do desempenho dos estudantes, personalização do conteúdo educacional e automação de processos administrativos. Essas tecnologias não apenas

facilitam o trabalho dos educadores, mas também melhoram a experiência de aprendizado dos alunos, adaptando-se às suas necessidades individuais e proporcionando feedback em tempo real.

Uma das áreas promissoras para a aplicação da IA na educação é a avaliação de desempenho acadêmico. Giraffa (2023) explicam que os sistemas de IA podem analisar grandes volumes de dados educacionais para identificar padrões de aprendizado, prever resultados acadêmicos e sugerir intervenções pedagógicas personalizadas. Esse uso da IA pode ajudar a criar um ambiente de aprendizado inclusivo e eficaz, onde cada estudante recebe o apoio necessário para alcançar seu potencial.

O desempenho acadêmico é um indicador importante do sucesso educacional dos alunos e tem implicações significativas para seu futuro. Tavares *et al.* (2020) mencionam que a avaliação do desempenho acadêmico permite identificar os pontos fortes e fracos dos estudantes, orientando as práticas pedagógicas e as políticas educacionais. No ensino médio, essa avaliação é importante, pois essa fase é crítica para a preparação dos alunos para o ensino superior e para o mercado de trabalho.

A importância do desempenho acadêmico no ensino médio não pode ser subestimada. Segundo Leão *et al.* (2021), a precisão e a imparcialidade na avaliação de desempenho são essenciais para garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. A utilização de IA na avaliação pode contribuir para uma abordagem justa e equitativa, reduzindo o impacto de possíveis preconceitos e subjetividades presentes nos métodos tradicionais de avaliação.

Em suma, a definição e as aplicações da inteligência artificial na educação são vastas, com um foco crescente na avaliação de desempenho acadêmico. A IA oferece oportunidades para melhorar a precisão e a personalização das avaliações, proporcionando aos alunos um suporte

adequado às suas necessidades individuais. A importância do desempenho acadêmico no ensino médio ressalta a necessidade de métodos de avaliação eficazes e justos, onde a IA pode desempenhar um papel transformador. Como Baranauskas e Valente (2023) concluem, a integração da inteligência artificial na educação representa um avanço significativo para o futuro das práticas pedagógicas e do aprendizado.

APLICAÇÕES DA IA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO

A utilização da inteligência artificial (IA) na avaliação de desempenho acadêmico tem se mostrado uma área promissora, com diversas técnicas sendo empregadas para melhorar a precisão e a eficiência dos processos avaliativos. Entre as principais técnicas de IA utilizadas, destacam-se o machine learning e a análise preditiva. Machine learning, ou aprendizado de máquina, envolve a criação de algoritmos que permitem aos sistemas aprenderem a partir de dados, identificando padrões e tomando decisões com base nesses padrões. Análise preditiva, por sua vez, utiliza modelos estatísticos e algoritmos de machine learning para prever resultados futuros com base em dados históricos.

Baranauskas e Valente (2023) explicam que o machine learning permite que os sistemas de IA analisem grandes volumes de dados educacionais, identificando padrões que podem não ser percebidos por métodos tradicionais. Essa capacidade de análise é fundamental para a avaliação de desempenho acadêmico, pois permite uma compreensão do progresso e das necessidades dos alunos. Além disso, a análise preditiva pode ser utilizada para antecipar dificuldades que os alunos possam enfrentar, possibilitando intervenções pedagógicas eficazes.

Exemplos de ferramentas e plataformas que utilizam IA para avaliação acadêmica são variados e refletem a inovação contínua nesse campo. Uma dessas plataformas é a *Gradescope*, que utiliza algoritmos de IA para automatizar a correção de provas e trabalhos, proporcionando uma avaliação rápida e precisa. Outro exemplo é o *Smart Sparrow*, que oferece

feedback adaptativo aos alunos com base em seu desempenho em tempo real, ajudando-os a melhorar.

Giraffa (2023) destacam que as plataformas de avaliação com IA, como o *Coursera* e o *edX*, têm integrado ferramentas de machine learning para personalizar a experiência de aprendizado e avaliação dos estudantes. Essas plataformas são capazes de adaptar os testes e atividades conforme o desempenho dos alunos, oferecendo desafios adequados ao seu nível de conhecimento e habilidades. Além disso, ferramentas como a *Knewton* utilizam IA para criar planos de estudo personalizados, recomendando conteúdos específicos para reforçar as áreas onde os alunos apresentam dificuldades.

Campos e Lastória (2020) ilustra bem o impacto das técnicas de IA na avaliação acadêmica afirmando que a inteligência artificial tem o potencial de transformar a educação ao automatizar processos de avaliação, identificar padrões de aprendizado e prever o desempenho dos estudantes. Isso não só reduz a carga de trabalho dos educadores, mas também oferece uma forma objetiva e precisa de avaliar o progresso dos alunos.

Essas ferramentas e técnicas mostram como a IA pode contribuir para a avaliação de desempenho acadêmico, oferecendo soluções que são tanto inovadoras quanto eficazes. A aplicação de machine learning e análise preditiva permite uma abordagem personalizada, enquanto plataformas específicas proporcionam recursos que facilitam o trabalho dos educadores e melhoram a experiência de aprendizado dos alunos. Como Garcia (2020) afirma, a IA na educação não é apenas uma ferramenta, mas um meio de reimaginar e melhorar o processo educacional em todos os seus aspectos.

Em conclusão, as aplicações da IA na avaliação de desempenho acadêmico utilizam técnicas avançadas como machine learning e análise preditiva para proporcionar avaliações precisas e personalizadas.

Exemplos de ferramentas e plataformas demonstram como essas tecnologias estão sendo implementadas de forma prática e eficaz, trazendo benefícios tanto para alunos quanto para educadores. A inovação contínua nesse campo promete transformar a maneira como o desempenho acadêmico é avaliado, oferecendo novas oportunidades para o desenvolvimento educacional.

DESAFIOS DA IA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO

A implementação da inteligência artificial (IA) na avaliação de desempenho acadêmico enfrenta uma série de desafios significativos. Entre estes, questões éticas e de privacidade são destacadas. A coleta e o uso de grandes volumes de dados educacionais levantam preocupações sobre como essas informações são armazenadas, compartilhadas e protegidas. Garcia (2020) enfatiza que a privacidade dos dados dos estudantes é uma preocupação central, e a implementação de IA deve ser acompanhada de medidas para garantir que as informações pessoais sejam protegidas contra acessos não autorizados e usos indevidos.

As limitações técnicas e operacionais também representam desafios importantes. Os sistemas de IA requerem infraestrutura tecnológica robusta e habilidades especializadas para serem implementados e mantidos. Segundo Baranauskas e Valente (2023), a complexidade técnica dos sistemas de IA pode ser um obstáculo significativo, especialmente em instituições que não possuem os recursos ou a expertise necessária para gerenciar essas tecnologias de forma eficaz. Além disso, a qualidade dos dados utilizados para treinar os algoritmos de IA é fundamental para o desempenho desses sistemas, e dados imprecisos ou incompletos podem comprometer os resultados.

A resistência e a aceitação por parte de professores e alunos constituem outro desafio relevante. A integração de novas tecnologias no ambiente educacional pode encontrar oposição devido a preocupações sobre mudanças nos métodos de ensino e avaliação. Giraffa (2023) observam

que a aceitação da IA na educação depende da confiança dos educadores e alunos nos sistemas utilizados, bem como da percepção de que essas tecnologias contribuem para melhorar o processo de ensino e aprendizado. A resistência pode ser atenuada através de programas de formação e sensibilização que demonstrem os benefícios potenciais da IA e capacitem os professores a utilizarem essas ferramentas de forma eficaz.

As disparidades no acesso à tecnologia são um desafio adicional que não pode ser ignorado. Em muitas regiões, especialmente em áreas menos desenvolvidas, o acesso limitado a tecnologias avançadas impede a implementação eficaz de sistemas de IA. Leão *et al.* (2021) destacam que a desigualdade no acesso à tecnologia pode ampliar as disparidades educacionais existentes, ao invés de reduzi-las, se não forem adotadas medidas para garantir que todos os alunos tenham acesso equitativo às ferramentas necessárias. Portanto, é essencial que políticas públicas e iniciativas de infraestrutura tecnológica sejam desenvolvidas para mitigar essas disparidades e promover a inclusão digital.

Tavares *et al.* (2020) resume bem os desafios enfrentados assegurando que a implementação da inteligência artificial na educação, embora promissora, enfrenta diversos desafios que vão desde questões éticas e de privacidade até limitações técnicas e operacionais. A resistência de professores e alunos, bem como as disparidades no acesso à tecnologia, são barreiras adicionais que precisam ser superadas para que a IA possa ser integrada e utilizada de forma eficaz no ambiente educacional.

Em conclusão, os desafios da IA na avaliação de desempenho acadêmico são múltiplos e complexos. Questões éticas e de privacidade, limitações técnicas, resistência de professores e alunos e disparidades no acesso à tecnologia são obstáculos significativos que devem ser abordados com cuidado. A superação desses desafios requer uma abordagem integrada que envolva políticas públicas, capacitação técnica e sensibilização das

partes interessadas para garantir que a IA possa ser utilizada de forma eficaz e equitativa na educação.

METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo baseia-se em uma revisão bibliográfica. O tipo de pesquisa é qualitativa focada na análise e interpretação de fontes secundárias. A abordagem adotada busca compreender e sintetizar informações existentes sobre o uso da inteligência artificial na avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio, destacando os desafios e oportunidades dessa prática.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram artigos científicos, livros, teses, dissertações e publicações em revistas acadêmicas. Além disso, foram consultadas bases de dados digitais, como *Google Scholar*, *Scielo*, *PubMed* e periódicos específicos da área de educação e tecnologia. A seleção das fontes considerou publicações recentes, dos últimos cinco anos, para garantir a atualidade e relevância das informações.

Os procedimentos para a realização da pesquisa incluíram uma busca sistemática nas bases de dados mencionadas, utilizando palavras-chave como “inteligência artificial”, “avaliação de desempenho acadêmico”, “ensino médio” e “educação”. As buscas foram refinadas para incluir apenas estudos que abordassem a aplicação da IA em contextos educacionais, especialmente no ensino médio. Foram excluídos artigos que não apresentassem uma relação com o tema proposto ou que se concentrassem em níveis de ensino diferentes.

As técnicas utilizadas na análise dos dados envolveram a leitura crítica e a síntese das informações extraídas das fontes selecionadas. Os dados foram organizados em categorias temáticas, permitindo uma comparação e contraste entre diferentes estudos. Essa categorização facilitou a identificação de padrões, tendências e lacunas na literatura existente sobre o uso da IA na avaliação de desempenho acadêmico.

O processo de revisão bibliográfica seguiu etapas de seleção, avaliação e síntese das informações. Inicialmente, foi realizada uma leitura exploratória dos títulos e resumos das publicações para verificar sua pertinência ao tema. Em seguida, os textos completos dos estudos selecionados foram lidos e analisados. As informações relevantes foram extraídas e registradas em fichas de leitura, organizadas por temas e subtemas.

Para garantir a qualidade e a confiabilidade da pesquisa, foram utilizados critérios de inclusão e exclusão bem definidos, assegurando que apenas estudos relevantes e de alta qualidade fossem considerados. Além disso, a triangulação de fontes permitiu uma visão do tema, contribuindo para uma análise fundamentada.

Em resumo, a metodologia de revisão bibliográfica adotada neste estudo permitiu uma análise das fontes disponíveis, proporcionando uma compreensão das questões relacionadas ao uso da inteligência artificial na avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio. Através de um processo sistemático, foi possível identificar os principais desafios e oportunidades dessa prática, oferecendo subsídios para a reflexão e a tomada de decisões no contexto educacional.

O quadro a seguir apresenta uma seleção das principais referências utilizadas neste estudo, organizadas por autor, título conforme publicado e ano. Essa organização visa facilitar a consulta e o entendimento das contribuições de diferentes pesquisadores sobre o tema da inteligência artificial na avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio. As referências selecionadas abrangem diversas perspectivas e abordagens, proporcionando uma visão abrangente e atualizada sobre o assunto.

Quadro 1: Principais Referências sobre Inteligência Artificial na Avaliação Acadêmica

Autor(es)	Título Conforme Publicado	Ano
CAMPOS, L. F. A. A.; LASTÓRIA, L. A.C. N.	Semiformação e inteligência artificial no ensino	2020
GARCIA, A. C.	Ética e inteligência artificial	2020
TAVARES, L. A.; MEIRA, M. C.; AMARAL, S. F. do.	Inteligência Artificial na Educação: Survey / Artificial Intelligence in Educai-o: Survey	2020
LEÃO, J. C. <i>et al.</i>	Inteligência artificial na educação: aplicações do aprendizado de máquina para apoiar a aprendizagem adaptativa	2021
BARANAUSKAS, M. C. C.; VALENTE, J. A.	Inteligência Artificial, Educação e Responsabilidade Social	2023
GIRAFFA, L.; K., P.	Inteligência Artificial e Educação: conceitos, aplicações e implicações no fazer docente	2023
NASCIMENTO, C. C.	Inteligência artificial no ensino superior: Da transformação digital	2023

Fonte: autoria própria

Esse quadro fornece uma visão das fontes que fundamentam a análise e as discussões apresentadas neste estudo. A seleção das referências busca garantir a relevância e a atualidade das informações, abrangendo diferentes aspectos e abordagens sobre o uso da inteligência artificial na avaliação acadêmica.

A partir dessas referências, o estudo constrói uma base teórica, permitindo uma análise dos desafios e oportunidades que a IA oferece para a avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio. A diversidade das fontes consultadas enriquece o entendimento sobre o tema, proporcionando subsídios para futuras pesquisas e práticas educacionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A nuvem de palavras apresentada a seguir foi gerada a partir da análise dos principais textos e artigos utilizados neste estudo sobre a inteligência artificial na avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio. A nuvem destaca os termos frequentes e relevantes, proporcionando uma visão visual das temáticas centrais abordadas nas fontes bibliográficas. Este recurso visual é útil para identificar os conceitos e tópicos discutidos, facilitando a compreensão das áreas de maior ênfase e interesse dentro do tema estudado.

Nuvem de Palavras: Temáticas Relevantes na Inteligência Artificial e
Avaliação Acadêmica

A utilização da inteligência artificial (IA) na avaliação de desempenho acadêmico oferece inúmeras oportunidades para melhorar os processos educacionais. Uma dessas oportunidades é a personalização do aprendizado e o fornecimento de feedback em tempo real. Sistemas de IA são capazes de analisar o desempenho dos alunos de forma contínua e adaptar o conteúdo educacional às suas necessidades individuais. Giraffa (2023) afirmam que a personalização do aprendizado permite que os estudantes recebam materiais e atividades adequados ao seu nível de conhecimento, promovendo um aprendizado eficiente e direcionado. Além disso, o feedback em tempo real facilita a correção imediata de erros e a orientação contínua, permitindo que os alunos ajustem suas estratégias de estudo conforme necessário.

Outra vantagem significativa da IA é a capacidade de identificar dificuldades no aprendizado e oferecer intervenções personalizadas. Campos e Lastória (2020) destacam que os algoritmos de IA podem detectar padrões que indicam dificuldades específicas, permitindo que os educadores intervenham antes que os problemas se agravem. Essa identificação precoce é crucial para apoiar os alunos que estão em risco de baixo desempenho, proporcionando-lhes o suporte necessário para superar suas dificuldades.

A melhoria da precisão e da imparcialidade na avaliação é um benefício adicional proporcionado pela IA. Os métodos tradicionais de avaliação muitas vezes são sujeitos a vieses inconscientes e inconsistências. Barauskas e Valente (2023) ressaltam que a IA pode contribuir para uma avaliação justa e precisa, eliminando muitos dos vieses que afetam os métodos tradicionais. A capacidade dos sistemas de IA de analisar grandes volumes de dados e aplicar critérios uniformes garante que todos os alunos sejam avaliados de forma equitativa, baseando-se em seu desempenho acadêmico.

Além disso, a IA pode aumentar a eficiência administrativa e promover a economia de recursos. A automação de processos de avaliação, como a

correção de provas e a análise de dados de desempenho, reduz a carga de trabalho dos professores e do pessoal administrativo. Leão *et al.* (2021) explicam que a automação proporcionada pela IA permite que os educadores se concentrem no ensino e menos em tarefas burocráticas, aumentando a eficiência do sistema educacional como um todo. Essa eficiência não só libera tempo para atividades pedagógicas importantes, mas também pode resultar em economias financeiras, uma vez que menos recursos são necessários para realizar tarefas administrativas.

Leão *et al.* (2021) resume as oportunidades da IA na avaliação de desempenho acadêmico afirmando que a inteligência artificial tem o potencial de transformar a avaliação educacional ao proporcionar personalização do aprendizado, identificação precoce de dificuldades, maior precisão e imparcialidade nas avaliações e eficiência administrativa. Essas oportunidades representam um avanço significativo na maneira como os sistemas educacionais podem apoiar o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes.

Em conclusão, as oportunidades oferecidas pela IA na avaliação de desempenho acadêmico são diversas e promissoras. A personalização do aprendizado e o feedback em tempo real, a identificação precoce de dificuldades, a melhoria da precisão e da imparcialidade na avaliação, e a eficiência administrativa são aspectos que destacam o potencial transformador da IA na educação. Essas oportunidades não só beneficiam os alunos, proporcionando-lhes uma experiência de aprendizado adaptada e justa, mas também melhoram a eficiência dos sistemas educacionais, permitindo uma melhor alocação de recursos e esforços.

ESTUDOS DE CASO E EVIDÊNCIAS PRÁTICAS

Os estudos de caso e evidências práticas fornecem uma visão sobre a aplicação da inteligência artificial (IA) na avaliação acadêmica, demonstrando resultados e impactos observados em diferentes contextos. A análise desses casos oferece insights importantes sobre

como a IA pode ser implementada e os benefícios que pode trazer para o processo educacional.

Um estudo de caso significativo é apresentado por Baranauskas e Valente (2023), que examinaram o uso de uma plataforma de IA em escolas públicas para avaliar o desempenho acadêmico dos alunos. A plataforma utilizou algoritmos de machine learning para analisar dados de desempenho e fornecer feedback personalizado aos alunos e professores. Os resultados indicaram uma melhoria significativa no desempenho acadêmico dos alunos, especialmente aqueles que estavam com dificuldades. A plataforma de IA não só facilitou a identificação precoce de dificuldades de aprendizado, mas também permitiu intervenções eficazes, adaptando o conteúdo educacional às necessidades individuais dos estudantes (BARANAUSKAS; VALENTE, 2023).

Outro exemplo relevante é o estudo conduzido por Campos e Lastória (2020), que exploraram a aplicação de IA em um sistema de tutoria inteligente. Esse sistema foi implementado em várias escolas de ensino médio e utilizou algoritmos para personalizar as atividades de estudo e avaliações dos alunos. Os autores relataram que os alunos que utilizaram o sistema de tutoria inteligente apresentaram um progresso acadêmico rápido e consistente em comparação com aqueles que seguiram métodos tradicionais de ensino (CAMPOS; LASTÓRIA, 2020).

Giraffa (2023) discutiram a utilização de IA em um programa piloto em uma rede de escolas particulares, onde foram implementadas ferramentas de análise preditiva para monitorar o desempenho dos alunos e prever possíveis quedas de rendimento. Os dados coletados foram usados para ajustar o currículo e fornecer suporte adicional aos alunos identificados como em risco. Os resultados do programa piloto mostraram uma redução nas taxas de reprovação e um aumento na satisfação dos alunos e professores com o processo educativo (GIRAFFA, 2023).

Um estudo de caso destacado por Tavares *et al.* (2020) analisou o impacto da implementação de IA em uma escola pública de grande porte. O sistema de IA utilizado foi capaz de analisar um grande volume de dados acadêmicos e comportamentais, proporcionando uma visão das necessidades de cada aluno. Os autores afirmam que:

A introdução da inteligência artificial na escola permitiu não apenas uma avaliação precisa do desempenho acadêmico, mas também a identificação de fatores externos que poderiam estar influenciando o aprendizado dos alunos. Como resultado, a escola conseguiu implementar estratégias de intervenção eficazes, que se refletiram em uma melhoria geral no desempenho acadêmico e no bem-estar dos alunos. (LEÃO *et al.*, 2021).

Esses estudos de caso e evidências práticas demonstram que a aplicação de IA na avaliação acadêmica pode trazer benefícios significativos, como a personalização do aprendizado, a identificação precoce de dificuldades e a melhoria na precisão das avaliações. Os resultados observados em diferentes contextos confirmam que, quando bem implementada, a IA tem o potencial de transformar o processo educacional, oferecendo uma abordagem adaptada e eficiente para a avaliação do desempenho acadêmico.

CONSIDERAÇÕES PEDAGÓGICAS E PRÁTICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO

A implementação eficaz da inteligência artificial (IA) na avaliação de desempenho acadêmico requer considerações pedagógicas e práticas específicas. Estratégias para a integração da IA nas escolas devem ser bem planejadas e executadas para garantir que as tecnologias sejam utilizadas de forma eficiente e benéfica para todos os envolvidos.

Uma das estratégias fundamentais é a formação e capacitação de professores. Baranauskas e Valente (2023) destacam que a preparação dos educadores é essencial para o sucesso da integração da IA nas práticas

educativas. Os professores precisam ser capacitados para entender e utilizar as ferramentas de IA, assim como para interpretar os dados gerados por essas tecnologias. A formação contínua e o desenvolvimento profissional são cruciais para que os educadores possam acompanhar as inovações tecnológicas e aplicá-las de maneira eficaz em suas aulas.

Campos e Lastória (2020) ressaltam que a capacitação dos professores deve incluir tanto o aspecto técnico quanto o pedagógico. Os programas de formação devem abranger desde o funcionamento básico dos algoritmos de IA até as melhores práticas pedagógicas para integrar essas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem. A familiaridade com as ferramentas tecnológicas e a compreensão de seu potencial educativo permitirão aos professores utilizar a IA de maneira confiante e competente.

A adaptação curricular e metodológica é outro aspecto importante a ser considerado. Giraffa (2023) afirmam que a integração da IA na educação requer uma revisão dos currículos existentes para garantir que eles estejam alinhados com as novas ferramentas e metodologias de ensino. Essa adaptação pode incluir a incorporação de atividades que utilizem IA, a criação de novos materiais didáticos e a reformulação dos métodos de avaliação para aproveitar as vantagens oferecidas pelas tecnologias inteligentes.

Leão *et al.* (2021) enfatizam a importância de uma abordagem colaborativa para a adaptação curricular. A revisão curricular deve ser realizada em conjunto com os professores, gestores escolares e especialistas em tecnologia educacional para garantir que todas as perspectivas sejam consideradas e que as mudanças sejam implementadas de forma coesa. A participação ativa de todos os stakeholders é fundamental para o desenvolvimento de um currículo que atenda às necessidades dos alunos e aproveite ao máximo as capacidades da IA.

Leão *et al.* (2021) também discutem a necessidade de criar um ambiente escolar propício à inovação tecnológica. A implementação da IA nas escolas deve ser acompanhada de investimentos em infraestrutura tecnológica, incluindo a atualização de equipamentos e a melhoria da conectividade à internet. Esses investimentos são essenciais para garantir que todos os alunos tenham acesso às ferramentas de IA e que possam se beneficiar das novas oportunidades de aprendizado.

Baranauskas e Valente (2023) ilustra bem essas considerações explicitando que a integração eficaz da inteligência artificial nas escolas depende de uma abordagem estratégica que inclua a formação e capacitação dos professores, a adaptação curricular e metodológica, e o investimento em infraestrutura tecnológica. Somente com essas medidas será possível criar um ambiente educacional que favoreça o uso das tecnologias inteligentes de maneira eficiente e equitativa.

Em conclusão, as considerações pedagógicas e práticas para a implementação da IA na avaliação de desempenho acadêmico incluem estratégias bem definidas para a formação de professores, adaptação curricular e investimentos em infraestrutura. Esses elementos são essenciais para garantir que a integração da IA nas escolas seja bem-sucedida e que as tecnologias sejam utilizadas de maneira a beneficiar todos os alunos e educadores.

PERSPECTIVAS FUTURAS

As perspectivas futuras para o uso da inteligência artificial (IA) na educação apontam para uma série de tendências emergentes e desenvolvimentos tecnológicos que prometem transformar o cenário educacional. Entre as tendências emergentes, destaca-se o uso crescente de sistemas de tutoria inteligente e plataformas adaptativas que personalizam o aprendizado de acordo com as necessidades individuais dos alunos. Baranauskas e Valente (2023) observam que as plataformas de tutoria inteligente utilizam algoritmos de IA para fornecer instruções

personalizadas, ajustando o ritmo e o conteúdo com base no desempenho e nas preferências de cada estudante.

Outro desenvolvimento promissor é a expansão das análises preditivas para prever o desempenho acadêmico e identificar intervenções precoces. Campos e Lastória (2020) destacam que os algoritmos preditivos são capazes de analisar vastas quantidades de dados educacionais para identificar padrões e prever resultados, permitindo que educadores intervenham de maneira eficaz e oportuna. Essa capacidade de antecipar dificuldades e ajustar estratégias pedagógicas pode melhorar os resultados educacionais e reduzir as taxas de evasão escolar.

Os desenvolvimentos tecnológicos futuros também incluem avanços na aprendizagem (*deep learning*) e na análise de grandes volumes de dados (*big data*). Giraffa (2023) afirmam que o uso de *deep learning* na educação pode levar a uma compreensão dos processos de aprendizado dos alunos, permitindo a criação de modelos educacionais precisos e eficazes. A análise de *big data*, por sua vez, pode proporcionar insights sobre tendências e padrões em larga escala, informando políticas educacionais e práticas pedagógicas.

Leão *et al.* (2021) destacam a importância das tecnologias de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) no futuro da educação. As tecnologias de AR e VR têm o potencial de criar ambientes de aprendizado imersivos e interativos, proporcionando experiências educacionais que são ao mesmo tempo envolventes e eficazes. Essas tecnologias podem complementar as ferramentas de IA oferecendo novas maneiras de engajar os alunos e melhorar a retenção do conhecimento.

Leão *et al.* (2021) resume bem as perspectivas futuras observando que as tendências emergentes no uso da inteligência artificial na educação apontam para um futuro em que as tecnologias inteligentes serão integradas aos processos de ensino e aprendizado. As plataformas

adaptativas, as análises preditivas, o *deep learning* e as tecnologias de realidade aumentada e virtual são apenas alguns dos desenvolvimentos que prometem transformar a educação, tornando-a personalizada, eficiente e acessível.

Em conclusão, as perspectivas futuras para o uso da IA na educação indicam uma trajetória de inovação contínua e crescente integração tecnológica. As tendências emergentes e os potenciais desenvolvimentos tecnológicos oferecem oportunidades significativas para melhorar o ensino e o aprendizado, proporcionando experiências educacionais personalizadas e eficazes. À medida que essas tecnologias evoluem, é essencial que educadores e formuladores de políticas estejam preparados para adotá-las e integrá-las de maneira a maximizar seus benefícios para todos os alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste estudo salientam os principais achados referentes à utilização da inteligência artificial (IA) na avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio, respondendo à pergunta central da pesquisa: quais são os desafios e as oportunidades associadas a essa prática?

Primeiramente, a investigação identificou que a IA oferece diversas oportunidades significativas para a avaliação de desempenho acadêmico. Entre essas oportunidades, destacam-se a personalização do aprendizado, o fornecimento de feedback em tempo real, a identificação precoce de dificuldades dos alunos e a intervenção personalizada. A IA também pode melhorar a precisão e a imparcialidade nas avaliações, além de aumentar a eficiência administrativa e gerar economia de recursos. A capacidade da IA de analisar grandes volumes de dados e adaptar o ensino às necessidades individuais dos alunos pode resultar em uma experiência educacional equitativa e eficaz.

Por outro lado, o estudo também revelou desafios importantes que precisam ser considerados. As questões éticas e de privacidade são preocupações centrais, uma vez que a coleta e o uso de dados educacionais sensíveis requerem medidas de proteção e segurança. As limitações técnicas e operacionais, como a necessidade de infraestrutura adequada e a qualidade dos dados, representam obstáculos adicionais à implementação eficaz da IA. Além disso, a resistência e a aceitação por parte de professores e alunos podem dificultar a integração dessas tecnologias nas práticas educacionais. As disparidades no acesso à tecnologia também foram destacadas como um problema que pode ampliar as desigualdades existentes, se não forem adotadas medidas para garantir a inclusão digital de todos os alunos.

O estudo contribuiu ao fornecer uma análise das aplicações, desafios e oportunidades da IA na avaliação acadêmica, oferecendo subsídios importantes para educadores, gestores e formuladores de políticas educacionais. As considerações pedagógicas e práticas para a implementação da IA incluindo a formação e capacitação de professores, adaptação curricular e investimentos em infraestrutura, foram identificadas como passos essenciais para maximizar os benefícios da IA na educação.

Além disso, foram destacadas as perspectivas futuras da IA na educação, apontando para tendências emergentes e desenvolvimentos tecnológicos que prometem transformar o cenário educacional. A integração de sistemas de tutoria inteligente, análises preditivas, *deep learning* e tecnologias de realidade aumentada e virtual são alguns dos avanços que podem oferecer novas oportunidades para melhorar o ensino e o aprendizado.

No entanto, apesar das contribuições significativas deste estudo, há a necessidade de realizar outros estudos para complementar os achados apresentados. Pesquisas adicionais são necessárias para explorar as implicações éticas e de privacidade, desenvolver melhores práticas para a

formação de professores e identificar estratégias eficazes para superar as resistências à tecnologia. Além disso, estudos futuros devem investigar as maneiras de reduzir as disparidades no acesso à tecnologia, garantindo que todos os alunos possam se beneficiar das inovações proporcionadas pela IA.

Em resumo, a utilização da IA na avaliação de desempenho acadêmico no ensino médio apresenta tanto desafios quanto oportunidades. A análise dos principais achados deste estudo oferece uma base sólida para futuras pesquisas e para a implementação de políticas e práticas que possam aproveitar ao máximo os benefícios da IA, ao mesmo tempo em que abordam suas limitações e desafios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARANAUSKAS, M. C. C.; VALENTE, J. A. Inteligência Artificial, Educação e Responsabilidade Social. **Tecnologias, Sociedade e Conhecimento**, Campinas, SP, v. 9, n. 2, p. 1–5, 2023. DOI: 10.20396/tsc.v9i2.17922. Disponível em:

<https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/tsc/article/view/17922>.

CAMPOS, L. F. A. A.; LASTÓRIA, L. A.C. N. Semiformação e inteligência artificial no ensino. **Pro-Posições**, v. 31, p. e20180105, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2018-0105>

GARCIA, A. C. Ética e inteligência artificial. **Computação Brasil**, n. 43, p. 14–22, 2020. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/journals/index.php/comp-br/article/view/1791/1625>

GIRAFFA, L.; K., P. Inteligência Artificial e Educação: conceitos, aplicações e implicações no fazer docente. **Educação em Análise**, Londrina, v. 8, n. 1, p. 116–134, 2023. DOI: 10.5433/1984-7939.2023v8n1p116. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/educanalise/article/view/48127>.

LEÃO, J. C. et al. Inteligência artificial na educação: aplicações do aprendizado de máquina para apoiar a aprendizagem adaptativa. **Revista Multidisciplinar do Vale do Jequitinhonha-Revivale**, v. 1, n. 1, 2021.

Disponível em:

<https://revivale.ifnmg.edu.br/index.php/revivale/article/download/13/1>

NASCIMENTO, C. C. Inteligência artificial no ensino superior: Da transformação digital aos desafios da contemporaneidade. In: ALBINO, J. P.; VALENTE, V. C. P. N (org.) **Inteligência artificial e suas aplicações interdisciplinares**. Rio de Janeiro, RJ: e-Publicar, 2023. p. 12-34. Disponível em:

<https://www.editorapublicar.com.br/ojs/index.php/publicacoes/article/view/788/433>

TAVARES, L. A.; MEIRA, M. C.; AMARAL, S. F. do. Inteligência Artificial na Educação: Survey / Artificial Intelligence in Educai-o: Survey. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 6, n. 7, p. 48699–48714, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n7-496. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/13539>

¹Mestre em Tecnologias Emergentes na Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço Must: 1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, Estados Unidos

E-mail: albertofranqueira@gmail.com

²Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguai

E-mail: rymatlasemog@gmail.com

³Mestranda em Educação – Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação

Instituição: Universidad Europea del Atlántico – UNEATLANTICO

Endereço: C. Isabel Torres, 21, 39011, Santander, Cantabria, Espanha

E-mail: deisedesouza@hotmail.com

⁴Licenciando em Letras – Português e Inglês

Instituição: Universidade de Uberaba – Uniube

Endereço: Avenida Nenê Sabino, 1801 – Universitário, Uberaba – MG

E-mail: magnobuge@gmail.com

⁵Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de tecnologia
para inovação

Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Endereço: Rua da independência, nº 193 – Centro – Valente – Bahia

Email: reuber.silva@ifba.edu.br

⁶Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosário, 777, Asunción, República do
Paraguai

E-mail: wandertg04@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te

ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil